

Agissons ensemble pour une Cause

Comment pouvons-nous résoudre le plus grand défi en matière de micronutriments – la carence en fer ?

Objectifs de l'atelier

Rassembler plusieurs parties prenantes et partenaires pour :

- Mieux comprendre les facteurs qui influencent le succès des interventions pour le traitement et la prévention de la carence en fer et de l'anémie ferriprive
- Cartographier un système co-conçu pour améliorer la santé familiale grâce au traitement et à la prévention de la CF/ACF

Participants

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 catalyseurs de recherche | 7 ministères du gouvernement | 4 experts en santé publique & médicaux | 11 chercheurs en santé |
| 4 ONGs | 2 représentants de l'ambassade | 6 entreprises sociales/ sociétés | 3 spécialistes Par expérience |

Réunion nationale:
5 Oct, 2023
Cotonou,
Benin

Idées émergentes

1. Intention, priorités et objectifs

Des interventions nutritionnelles accessibles pour toutes les communautés et toutes les étapes de la vie

Des chances égales d'accéder aux interventions pour toutes les communautés, qui tiennent compte des normes sociales et des croyances religieuses.

Promouvoir l'éducation sur l'utilisation du poisson et des aliments riches en fer pour accroître l'utilisation

Élaborer une feuille de route durable pour mettre en œuvre une intervention accessible pour traiter et prévenir la carence en fer

2. Ressources nécessaires à la réalisation des priorités

Ressources financière

Ressources humaines

Ressources pour la promotion des connaissances

Politique et protocoles

3. Activités/produits qui peuvent soutenir les objectifs

Engagement des principales parties prenantes envers la cause

Coordination entre les secteurs pour déployer une approche cohérente

Engagement des dirigeants communautaires et des secteurs de la santé à **défendre** la cause du poisson

Synthétiser et diffuser des données probantes pour soutenir les futurs programmes de nutrition

PROCHAINE ETAPES

- Analyse des discussions de l'atelier et des réunions d'engagement communautaire
- Rédaction des feuilles de route à partager avec les participants dans le but d'élaborer collectivement un plan de mise en œuvre
- Recherche de ressources pour financer des activités futures visant à améliorer la nutrition et à réduire la ID/IDA au Bénin

Apprendre plus: www.beninwithoutirondeficiency.com

Icons from Flaticon

© Wilding-Davies & Connor (2023) doi: 10.5281/zenodo.10127354

